

A INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

THE INEFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE BRAZILIAN PRISON SYSTEM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6585502

Autora:

Valquiria Borges de Miranda¹

Guilherme Pereira Primo²

¹Acadêmica do Curso de Direito na faculdade UniCerrado,

²Acadêmico do Curso de Direito na faculdade UniCerrado,

valquiriabmiranda12@alunos.unicerrado.edu.br

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo geral expor as falhas administrativas do Estado sob ótica da situação precária do réu preso. É cada vez mais nítido no sistema penitenciário brasileiro um tratamento cruel e desumano, onde aqueles que estão privados de liberdade não tem seus direitos fundamentais, previstos nos artigos 5º da Constituição Federal, respeitados, sendo tratados de forma desumana, violando o princípio da dignidade humana – implicitamente consagrado na carta magna e ratificado em diversos tratados onde o Brasil é signatário. Não obstante, além de uma grave violação das garantias individuais, também lesa o objetivo final da pena, que além de punitiva deve ser também ressocializadora.

Palavras-chave: Réu preso. Execução penal. Direitos fundamentais. Garantias individuais. Lei de execução penal. Omissão estatal. Falhas administrativas. Sistema carcerário. Sistema penitenciário.

ABSTRACT

The present article has as general objective to expose the administrative failures of the State from the perspective of the precarious situation of the imprisoned defendant. Cruel and inhumane treatment is increasingly clear in the Brazilian penitentiary system, where those who are deprived of liberty do not have their fundamental rights, provided for in Article 5 of the Federal Constitution, respected, being treated inhumanely, violating the principle of human dignity – implicitly enshrined in the magna carta and ratified in several treaties where Brazil is a signatory. Nevertheless, in addition to a serious violation of individual guarantees, it also damages the final objective of the penalty, which in addition to being punitive must also be resocializing.

Keywords: Defendant arrested. Criminal execution. Fundamental rights. Individual guarantees. Criminal enforcement law. State omission. Administrative failures. Prison system. Penitentiary system.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo analisa a ineficácia dos direitos fundamentais no Sistema Carcerário Brasileiro embasado em uma pesquisa bibliográfica, qualitativa, descritiva e explicativa, norteado pela seguinte pergunta: Quais motivos levam à ineficácia dos direitos fundamentais no Sistema Carcerário Brasileiro?

O Sistema Carcerário Brasileiro é conhecido mundialmente por suas deficiências, as quais poderiam, em grande parte, serem sanadas se houvesse amparo estatal e correta administração.

O réu preso não tem os seus direitos fundamentais previstos pela Carta Magna em seu artigo 5º devido à incapacidade do Estado de administrar o sistema prisional.

O objetivo geral do artigo consiste expor as falhas administrativas do Estado sob ótica da situação precária do réu preso. Mais especificamente, objetiva-se: a) apresentar as falhas do Estado no tocante ao tema; b) apresentar como o pensamento social contribui para que o Estado não dê importância para esta causa; c) abordar sobre os princípios fundamentais; d) abordar sobre o princípio da ressocialização da pena, e não unicamente a pena como “castigo”.

O preso, embora privado de suas liberdades quais sejam elas estabelecidas na pena, não deixa de ser um ser sujeito de direitos, os quais, conforme abordado no decorrer do artigo, são ignorados e anulados por um tratamento desumano e cruel.

2 GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO RÉU PRESO

Desde o seu preâmbulo, a Constituição de 1988 projeta um Estado Democrático:

"[...] destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos."

Em seus princípios e objetivos fundamentais, a Carta de 1988 institui a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos como pilares, e garante a promoção do bem a todos, sem nenhuma discriminação, conforme previsto nos seus artigos 1º, 3º e 4º.

Tal movimento de constitucionalização dos direitos humanos demonstra a importância desses direitos no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana e assegurar a limitação do poder estatal.

Dessa forma, é possível afirmar que os direitos humanos são instrumentos de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Formados por princípios e regras, esses direitos são inerentes a todos os seres humanos, independente de sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, religião, ou qualquer outra condição, e destacam-se em favor dos direitos à vida, à liberdade, à segurança pessoal, à igualdade e à proteção contra tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, instituiu a segurança como garantia fundamental e, em seu artigo 144, colocou a segurança pública como um dever do Estado – e também direito e compromisso de todos –, gerando, a partir daí, a responsabilidade dos indivíduos por suas próprias ações, e o poder-dever do Estado de punir, denominado *ius puniendi*.

Daí surge a problemática aqui analisada. O instituto da prisão enquanto mecanismo de controle moral e psicológico dos indivíduos, objetivando não apenas sua correção e também uma resposta à sociedade pela infração por eles praticada.

Todavia, em se tratando dos encarcerados, hodiernamente, poder-dever de punir do Estado não pode se sobressair aos direitos individuais de cada cidadão, pois, apesar de ter alguns direitos limitados, os encarcerados não têm seus direitos fundamentais extintos, em outras palavras, por mais que determinada conduta seja reprovável, não se pode afastar os limites impostos pelo Texto Constitucional.

Por tal motivo, o Estado não pode agir desproporcionalmente, devendo evitar excessos, omissões e agressões aos direitos, como defende a Teoria do Garantismo Penal, impulsionada por Luigi Ferrajoli (p. 233, 2012). Essa Teoria argumenta a existência de garantias primárias, referentes aos limites e vínculos impostos à legislação para a tutela dos direitos constitucionalmente estabelecidos, e também garantias secundárias, conferidas à jurisdição e previstas caso ocorra qualquer ofensa às garantias primárias, como nos assinala Ferrajoli:

“[...] esta distinção entre ‘garantias primárias’, consistentes nas proibições ou nas obrigações correlatas às expectativas negativas (de não lesão) ou positiva (a prestações), inclusive em todos os direitos subjetivos, e ‘garantias secundárias’, consistentes na obrigação de anular ou sancionar os atos inválidos ou ilícitos que violam as garantias primárias[...].”

Com base no supracitado entendimento garantista, os poderes do Estado têm seu exercício limitado pelos deveres de prestação e controle. Não obstante, é percebido que, na prática, há uma grande ausência do Estado nos presídios brasileiros, reservando para os encarcerados uma normativa de fato, que nasce e se consolida dentro dos limites da prisão.

Garantir os direitos e garantias fundamentais do réu preso é questão de dignidade e responsabilidade social, como defende Demarchi (2008).

Tais direitos se encontram positivadas principalmente no artigo 5º da Carta Magna. O apenado, neste mesmo artigo, também tem seus direitos específicos por sua condição mais necessariamente nos incisos III, XLI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

XLVII – não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

Dispõe o art. 1º, III da Constituição Federal:

*“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III – a dignidade da pessoa humana.”*

Diante do dispositivo constitucional exposto, tem-se que o apenado não tem menos direitos fundamentais que uma pessoa que não cometeu um crime. Partindo da premissa de que todos são iguais perante a lei, devendo ser tratados como iguais, e os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade, observa-se que a desigualdade nesse caso é derivada de uma sentença penal condenatória transitada em julgado que, momentaneamente, retirou do apenado alguns direitos também de caráter fundamental, tal como, por exemplo, a liberdade de locomoção. Nesse diapasão, a diferenciação no tratamento do sentenciado, deve ficar restrito à condenação que lhe fora imposta, não lhe retirando outros direitos fundamentais que se mantêm intangíveis.

Todavia, por diversos fatores, ao ser recolhido à prisão, o sentenciado, ou mesmo o preso temporário, tem direitos básicos violados. O que vai contra até mesmo ao objetivo da pena imposta, que, sem perder o seu caráter punitivo, também tem uma função ressocializadora. E por que isso ocorre? É justamente buscar respostas a essa indagação um dos objetivos do presente trabalho – que parte da análise da lei de execução penal e do objetivo da pena, necessariamente questionando a omissão estatal e a conseqüente violação de direitos fundamentais vistas *ictu oculi*.

3 LEI DE EXECUÇÃO PENAL E OBJETIVO DA PENA

A execução da pena imposta em uma sentença condenatória, via de regra geral, ocorre após o seu trânsito em julgado. A partir desse momento, deflagra-se a execução penal, cujo objetivo, conforme-se depreende do art.1º da Lei nº 7.210/1984, a Lei de Execuções Penais, é *“efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”*.

Evidente então que a intenção do legislador não foi só punir o apenado, mas, também, reinseri-lo na sociedade após o cumprimento da reprimenda.

Por oportuna, a observação de Santos (1998, p. 13), "*a Execução Penal tem por finalidades básicas tanto o cumprimento efetivo da sentença condenatória como a recuperação do seu sentenciado e o seu retorno à convivência social*".

A execução penal deve, ou, atento à realidade do sistema carcerário brasileiro, ser pautada pelas normas da lei de execução penal.

Dentro desse contexto, os estabelecimentos prisionais têm a obrigação de fornecer alimentação, vestuário e instalações higiênicas aos custodiados, além de garantir estrutura e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais.

Além disso, a previsão de assistência à saúde (contida na lei penal) abarca o atendimento médico, farmacêutico e odontológico, garantindo ao preso, mediante autorização da direção do presídio, o provimento da assistência necessária em outro local, caso a penitenciária não tenha infraestrutura para atender as demandas singulares.

Ademais, segundo a Lei de Execução Penal, o sistema prisional deverá fornecer assistência judiciária gratuita, prestada pela Defensoria Pública, aos presos sem condições financeiras para custear um advogado, assim como estrutura apropriada nas instalações do presídio destinada aos atendimentos.

No âmbito educacional, o sistema prisional deve prover instrução escolar e formação profissional ao preso, além de implantar o ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio ou técnico, em obediência ao preceito constitucional da universalização da educação.

Para viabilizar a prestação de tal assistência educacional, a Lei de Execução Penal prevê que o estabelecimento prisional deve possuir, em suas dependências, áreas e serviços destinados a dar educação e trabalho, com salas de aulas e instalações para estágio de estudantes universitários, e ser equipado com uma biblioteca provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.

Ademais, tendo em vista que o retorno ao convívio social é uma das finalidades, ao menos declarada, da pena privativa de liberdade, a lei garante a prestação de assistência social ao encarcerado, visando criar um elo entre o ambiente carcerário e a comunidade, amparando e preparando o preso para o retorno à liberdade.

Dessa maneira, é possível perceber o caráter humanista adotado pelo legislador brasileiro após o período de redemocratização do país, assumindo como valor primordial a pessoa humana e se preocupando em assistir, reeducar e reinserir o encarcerado na sociedade.

Assim, partindo da premissa de que o Estado tem o dever de cumprir o que a lei propõe, o sistema penal deve exercer tanto uma função reparatória, na medida em que repara a infração praticada

pelo transgressor, quanto uma função preventiva, visto que ao instruir o indivíduo para retornar ao convívio social, evita que mesmas ações sejam repetidas.

Todavia, a experiência brasileira permite afirmar que a *praxis* destoa do papel, ou seja, a prática não se dá conforme à lei – lei essa que, sem perder o seu caráter punitivo, prevê a salvaguarda de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.

Em um estudo do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, realizado no terceiro trimestre do ano de 2019, divulgado em 21 de agosto de 2019, demonstrou que o Brasil tem uma taxa de superlotação carcerária de 166%. São 729.949 presos, sendo que existem vagas em presídios para 437.912 pessoas. Esse mesmo estudo demonstrou que a situação mais crítica é na região Norte, onde a superlotação atingiu a taxa de 200%. A região com a menor taxa é a Sul, com 130%. Os números são todos de 2018. O levantamento também mostra o cenário da integridade física dos presos. Foram 1.424 presos mortos em presídios em 2018. São Paulo corresponde a um terço disso: 495 mortes. Foram 23.518 fugas ao todos em 2018. Neste ponto, o pior índice é do Sul: o equivalente a 7,85% dos presos da região fugiram.

Também, apontando para conclusões semelhantes, temos os dados levantados em um estudo realizado pelo INFOPEN em 2019 apontando que o Brasil é o país com o quarto maior número de presos, sendo o único em que as estatísticas permanecem em constante aumento. Atualmente no Brasil o número de presos ultrapassa 700 mil. Dentro desse cômputo, cerca de 40% cumprem prisão provisória.

É autorizado afirmar, pois, que o Brasil conta com um sistema prisional inchado e superlotado, uma vez que o número de prisões realizadas diariamente pela polícia é desproporcionalmente superior à capacidade de abertura de novas vagas no sistema prisional. Por essa razão, apesar de contrariar a legislação, é comum, nos presídios brasileiros, os presos provisórios ocuparem os mesmos estabelecimentos prisionais que estão os presos condenados, representando cerca de 40% da população carcerária.

Diante desses dados, evidente que as execuções penais em curso, à medida que inobservam direitos e garantias fundamentais do apenado relativas à dignidade da pessoa humana, não têm atingido um dos desideratos da própria Lei de Execução Penal, qual seja, a ressocialização e reinserção do preso na sociedade, validando a observação feita por Bitencourt (2004), ao concluir que, atualmente, os presídios, ao invés de *“frear a delinquência, parece estimulá-la, convertendo-se em instrumento que oportuniza toda espécie de desumanidade”*, e não tem trazido *“nenhum benefício ao apenado; ao contrário, possibilita toda sorte de vícios e degradações”*.

Mas essa não é uma realidade nova, ano de 1993, há quase duas décadas, analisando os números de reincidência, Karan afirmou que os presídios brasileiros nada estavam contribuindo para a ressocialização dos presos, eis que, enquanto instrumentos de resolução de um conflito decorrente

de um comportamento socialmente reprovável, eles se mostravam ineficientes, haja vista que sua função punitiva se sobressaia à recuperadora.

Nesse contexto, como consequência do sistema penitenciário brasileiro comportar mais reclusos que o projetado, constata-se a violação dos direitos basilares dos presos, na medida em que fica evidenciada a insalubridade dos alojamentos e a precariedade no fornecimento de vestuário, materiais para higiene pessoal, alimentação e assistência médica, acarretando, inevitavelmente, a ofensa à integridade física e moral do detento.

Diante desse panorama, resta óbvio que se os direitos essenciais à sobrevivência do preso não estão sendo respeitados, tampouco o direito à assistência social e jurídica, ao estudo, ao trabalho e ao lazer. A realidade atual do sistema carcerário brasileiro é a expressão máxima da absoluta negação da dignidade humana.

Embora a função da pena tenha se transmudado no decorrer do tempo, em nosso país, ela não tem sido alcançada. O sistema carcerário brasileiro está falido, e as prisões se tornaram escola do crime.

4 OMISSÃO ESTATAL E VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO RÉU PRESO

Os estudos anexos concluem que a realidade carcerária é pontuada por distorções que constituem verdadeira violação aos direitos humanos e às garantias elencadas na Carta Magna – se, por um lado, na letra da lei, o sistema penitenciário do Brasil reconhece a humanidade do detento, seus direitos e garantias; por outro lado, a experiência se constrói em uma prática contrária.

O Estado não propiciou meios de consecução dos objetivos das execuções das penas privativas de liberdade, descurando-se do dever de assegurar ao preso o respeito à integridade física e moral, imposto pelo inciso XLIX do artigo 5º da Constituição Federal, onde, ao final, a pena não consegue atingir uma de suas finalidades, qual seja, reinserir o infrator na sociedade.

Essa postura de inércia do Estado em construir uma política criminal eficaz ainda se agrava mais quando associada a outros fatores tais como a má capacitação dos agentes e servidores penitenciários, a corrupção interna, a falta de assistência social e a saúde dos detentos, bem como a omissão na prestação do serviço de higiene.

O que temos na realidade são presídios superlotados, erigidos e administrados sem a observância nas disposições constantes nos artigos 83, 84 e 85 da Lei nº 7.210/1984, que assim dispõem:

“Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.

§ 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários.

§ 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.

§ 3º. Os estabelecimentos de que trata o § 2º deste artigo deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas.

§ 4º. Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. § 5º. Haverá instalação destinada à Defensoria Pública.

(...).

Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado.

§ 1º. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios:

- I – acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados;
- II – acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;
- III – acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e II.

§ 2º O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal ficará em dependência separada.

§ 3º. Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios:

- I – condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados;
- II – reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;
- III – primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa;
- IV – demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos I, II e III.

§ 4º. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio.

Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade.

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades.”

A despeito das buscas, não encontramos nenhum presídio brasileiro erigido e administrado consoante as disposições dos três dispositivos legais acima citados, o que faz com que a própria Lei de Execução Penal, por falta de infraestrutura que deve ser propiciada pelo próprio Estado, seja apenas letra morta, mais ainda, propaganda enganosa.

Mas a omissão estatal não está circunscrita tão somente à questão de infraestrutura. O próprio Poder Judiciário, no que tange aos presos provisórios, a despeito das inovações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, ainda insiste em aplicar medidas cautelares penais diversas da prisão mesmo

diante do preenchimento de requisitos para tanto e em tempos de pandemia COVID-19, cuja probabilidade de disseminação em presídios com péssimas condições de saúde e higiene, é maior,

insistindo inclusive em não homologar acordos de não persecução penal.

A prisão, que é a exceção, passa a ser a regra geral, quer se trate de presos provisórios ou sentenciados. E toda vez que isso ocorre, direitos fundamentais do encarcerado são violados, onde a arte imita a vida, tal como visto no filme Carandiru.

Esse descaso do Estado quanto aos direitos fundamentais do preso, como bem pontua Zaffaroni (2007, p. 18), demonstra a intenção em fragilizá-lo de modo a negar sua condição de pessoa. Nessa linha, aduz o autor:

“Na medida em que se trata um ser humano como algo meramente perigoso e, por conseguinte, necessitado de pura contenção, dele é retirado ou negado o seu caráter de pessoa, ainda que certos direitos (por exemplo, fazer testamento, contrair matrimônio, reconhecer filhos etc.) lhe sejam reconhecidos. Não é quantidade de direitos de quem alguém é privado que lhe anula a sua condição de pessoa, mas sim a própria razão em que essa privação de direitos de baseia.”

A prática e os dados apresentados comprovam diuturnamente que o sistema punitivo não soluciona problemas sociais, pelo contrário, o pressuposto para essa condição de ignorância é a desigualdade social, que, por seu turno, não são e nem devem ser combatidas pela ultima ratio, o direito penal, cujo recrudescimento, tem destruído os direitos da personalidade de um grupo socialmente excluído e a eliminação da singularidade da pessoa humana.

Presos, apenados ou provisórios, são sujeitos de direito que merecem tratamento humanizado.

Insta salientar que o Brasil, enquanto signatário do Pacto de San José da Costa Rica, está vinculado às obrigações nele assumidas e à aceitação da jurisdição da Corte Interamericana, e, por isso mesmo, tem o dever de acatar as decisões desse Tribunal.

Todavia, tal fato, por si só, não supriu as omissões do Estado e nem corrigiu as distorções dela decorrentes, até mesmo porque não qualquer normatização específica sobre a maneira como as determinações expedidas pelo Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos devem ser implementadas internamente – haja vista que a atuação da Secretaria de Direitos Humanos, da Advocacia Geral da União e do Ministério das Relações Exteriores jamais extrapolou a esfera da política.

Assim sendo, a ausência de mecanismos institucionais para o cumprimento das determinações da Corte Interamericana pelo Estado brasileiro aliada à falta de normatização interna sobre o modo de

execução de tais determinações cria um ambiente de insegurança face à fragilidade dos vínculos estabelecidos decorrente da sujeição às oscilações da conjuntura política brasileira para sua efetividade.

Prevalece então a omissão do Estado, que, em matéria de política criminal e carcerária, adota um discurso punitivista que autoriza e valida a desordem fática em nome de uma ordem ideal em detrimento da dignidade da pessoa do preso, posto que os dados comprovam que os índices de prática de crimes não diminuíram com o aumento da punição e do encarceramento em massa, tendo, na realidade, aumentado o número de crimes nos últimos anos, no Brasil.

Interessante salientar que, para justificar essa postura, o Estado, muitas vezes, lança mão do argumento da reserva do possível estampado na crise financeira para justificar o notório descumprimento da lei, sob o pretexto de não haver recursos suficientes para investir no sistema prisional, o que não se justifica, pois mesmo em relação aos presos apenados a própria legislação prevê medidas de substituição das penas privativas de liberdade por outras, reservando a prisão para os casos realmente necessários.

Não menos importante, dentro desse contexto de omissão estatal, surgem em cena outros atores, que, ao desempenhar seus papéis, assim o fazem em franco desrespeito à dignidade da pessoa humana. Tratam-se dos demais agentes estatais envolvidos no processo carcerário, como os magistrados, promotores, legisladores e administradores das penitenciárias, também se tornam corresponsáveis ao admitirem a precariedade que se encontra o sistema prisional brasileiro atualmente.

A população carcerária brasileira, por diversos motivos, incluindo-se aí o desconhecimento de suas garantias e direitos fundamentais e direitos humanos, vê reforçada sua situação de vulnerabilidade, na qual a ausência do Estado no cárcere e o desrespeito às normas legais representam uma ofensa à Constituição e à ordem democrática, pondo em xeque todo o Estado Democrático de Direito.

Os presos, além de serem tratados com extrema desigualdade pelo Estado, ferindo o princípio constitucional da isonomia, previsto no *caput* do artigo 5º, da Constituição Federal, ainda são expostos, no cárcere, a crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem, maus tratos e condescendência criminosa, previstos nos artigos 132, 136 e 320, respectivamente, do Código Penal pátrio, além do crime de tortura, previsto na Lei nº 9.455/1997.

Dessa forma, o cenário fático do sistema carcerário brasileiro contradiz o Texto Constitucional democrático, vez que há uma diferença considerável entre a teoria e a prática, na medida em que o Estado, que deveria agir como garantidor dos direitos daqueles que se encontram sob sua tutela, na prática, é quem mais os viola.

A realidade atual é, pois, a de um Estado ausente e omissivo, que ignora propositalmente desde os direitos mais básicos destinados a proteger a dignidade dos presos, aos necessários à reeducação desses indivíduos. Tal cenário é consequência do discurso punitivista que permeia a sociedade brasileira, que legitima as condições e os tratamentos desumanos, por acreditar que as pessoas que estão no cárcere são merecedoras de tal sofrimento

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os direitos humanos são inerentes a todas as pessoas, sem qualquer discriminação, e, por isso mesmo, não é possível negar tais direitos aos presos.

No entanto, a realidade carcerária insiste em contradizer o que resta insculpido na própria Constituição e nas leis infraconstitucionais, avalizados por um pensamento que relativiza a prática de tortura e as condições desumanas operadas no cárcere, e por uma atuação estatal desatenta a tal questão, justificando sua postura no pretexto de se alcançar a segurança pública e combater a impunidade.

Nessa incômoda realidade, o sistema penitenciário brasileiro se mostra um ambiente, por excelência, de violação dos direitos humanos, não permitindo com que a função humanista primária da pena – ao menos em tese pensada pelo legislador –, seja desempenhada.

Ao admitir o quadro atual, o Estado nega e ignora a condição de pessoa do encarcerado, sendo a partir dessa realidade, quase impossível ressocializar e reintegrar o preso, ao mesmo tempo que se cria um campo favorável – e lamentável, permitimo-nos afirmar – à reincidência.

Nesse contexto, constata-se a existência de um ciclo vicioso, no qual a sociedade legitima a violência contra a figura do “inimigo”, contribuindo para o superencarceramento e, conseqüentemente, para a superlotação dos presídios, causando o total descontrole do Estado nesses ambientes. Em ato contínuo, o governo ignora propositalmente o problema, pois a sociedade enxerga no sofrimento do preso uma espécie de pena paralela à imposta pela sentença criminal e, assim, o ciclo se repete.

Não se trata de mera crise, porque crises são transitórias; e nem em falência porque, anteriormente à falência, algo deu certo. O sistema carcerário brasileiro, desde a sua origem não funcionou, e, se continuar como está, não atingirá jamais um dos objetivos da pena, que é ressocializar e reinserir o apenado na sociedade, eis que as violações ocorridas no cárcere são institucionalizadas, e não temporárias, revelando a total ausência do Estado nesse campo.

O Estado ignora a humanidade dos presos, é omissivo quanto às violações ocorridas nos interiores das penitenciárias brasileiras, e autoriza tacitamente o cenário atual, eximindo-se por completo do problema – tornando a legislação ineficaz, um verdadeiro papel em branco.

Em razão do caráter humanista adotado pela Constituição Federal, pelas legislações infraconstitucionais e pelos tratados internacionais adotados pelo Brasil, é inaceitável qualquer justificativa para existência do cenário atual. Independentemente da conduta do preso, este deve ser punido como transgressor da lei, não como o inimigo da sociedade.

Nesse sentido, conclui-se que carece o Brasil de uma reforma carcerária, no sentido de cumprir as exigências legais, compatibilizando a estrutura com os padrões nacionais e internacionais exigidos pelos órgãos de proteção dos direitos humanos, buscando dar mais suporte social e psicológico ao indivíduo, em detrimento da repressão penal.

Para mais, é necessário que haja uma mudança de mentalidade na sociedade como um todo, posto se tratar de uma questão estrutural. É crucial que a sociedade evolua não só no campo jurídico, mas na compreensão do que sejam os direitos humanos, o que exige políticas públicas destinadas à educação e conscientização.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANISTIA INTERNACIONAL. **Brasil: Aqui ninguém dorme sossegado. Violações dos direitos humanos contra detentos.** São Paulo : Seção Brasileira da Anistia Internacional, 1999.

AZEVEDO, David Teixeira. **Penas restritivas de direitos:** a destruição de um sistema punitivo. Penas restritivas de direitos. São Paulo: RT, 1999.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Falência da pena de prisão:** causas e alternativas. São Paulo : RT, 1993.

BORGES, Luiz Philippe Florence. **A lei do cão.** São Paulo : Publicação do autor, 1984.

BUORO, Bueno Andrea. **A cabeça fraca:** Familiares de presos frente à percepção dos direitos humanos. 1998. São Paulo: Revista USP.

DEMARCHI, Lizandra Pereira. **Os direitos fundamentais do cidadão preso: uma questão de dignidade e de responsabilidades social** . Disponível em <http://www.lfg.com.br>. Acesso em: 15 out. 2020.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Acesso à informação. 2019. Disponível em: <Departamento Penitenciário Nacional (www.gov.br)> Acesso em 20 nov. 2020.

DOTTI, René Ariel. **Bases e alternativas para o sistema de penas.** São Paulo : RT, 1998. –. O sistema geral das penas. Penas restritivas de direitos. São Paulo : RT, 1999.

FERNANDES, L. *et al.* **Necessidade de aprimoramento do atendimento à saúde no sistema carcerário.** São Paulo: Scielo, 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/rsp/2014.v48n2/275-283/>> Acesso em: 15 out. 2020.

FERRAJOLI, Luigi et al. **Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos da Metodologia Científica.** 3aed. São Paulo: Atlas, 1991.

LAMARÃO, Sérgio. **O inimigo do direito penal.** 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

LEAL, Barros César. **A prisão em uma perspectiva histórica e o desafio atual dos Direitos Humanos dos presos.** 1994. Disponível em: <620 (policiamilitar.mg.gov.br)> Acesso em: 22 nov. 2020.

MINISTÉRIO PÚBLICO. **Sistema prisional em números.** 2019. Disponível em: <Sistema Prisional em Números – Conselho Nacional do Ministério Público (cnmp.mp.br)> Acesso em: 21 nov. 2020

MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. **EXECUÇÃO PENAL E FALÊNCIA DO SISTEMA CARCERÁRIO.** 2000. Disponível em: <<https://carceropolis.org.br/static/media/publicacoes/>> Acesso em: 15 out. 2020.

NOVO, Benigno Núñez. **Sistema carcerário brasileiro: problemas e soluções.** 2018. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/65792/sistema-carcerario-brasileiro-problemas-e-solucoes>> Acesso em: 15 out. 2020.

OCCASO, Leandro Dias; YOSHIURA, Renata Wiedmann; **Os direitos fundamentais do “cidadão” preso.** 2013. Disponível em: <47 – Direito – Yochiura – ARTIGO_Simposio (fag.edu.br) > Acesso em: 23 nov. 2020.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »